

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЫ В УЗБЕКИСТАНЕ И ЗА РУБЕЖОМ

¹Бичурина.С.У, ²Кадырова.Р.М

¹к.п.н., доцент Казанского федерального университета, Россия, ²к.п.н., профессор ТГПУ,
Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11518391>

Аннотация. В статье раскрывается значимость инновационного развития образовательных организаций на современном этапе в Узбекистане и за рубежом; дана характеристика понятиям «цифровая школа», «цифровая компетенция», Европейской модели цифровых компетенций преподавателя (DigiCompEdu).

Ключевые слова: инновационное развитие, образовательные организации, цифровизация, цифровая компетентность, модели цифровых компетенций преподавателя.

Annotatsiya. Maqolada O‘zbekistonda va chet ellarda ta’lim tashkilotlari innovatsion rivojlanishining ahamiyati ochib berilgan, “raqamli maktab”, “raqamli kompetensiya”, o‘qituvchi raqamli kompetensiyasining Yevropa modeli (DigiCompEdu) tushunchalari tavsiflab berilgan.

Kalit so‘zlar: innovatsion rivojlanish, ta’lim tashkilotlari, raqamlashtirish, raqamli kompetensiya, o‘qituvchilarning raqamli kompetensiyasi modellari.

Abstract. The article reveals the significance of the innovative development of educational institutions in modern times in Uzbekistan and abroad; it provides a characterization of the concepts of “digital school”, “digital competence”, and the European model of teacher digital competencies (DigiCompEdu).

Keywords: innovative development, educational institutions, digitalization, digital competence, models of teacher digital competencies.

Инновационные процессы в начальной школе в современных условиях непосредственно связаны с обновлением всей общеобразовательной подготовки учащихся. Начальная школа является не только фундаментом общеобразовательной, но и базой для всестороннего развития личности молодого человека.

Начальная школа, как первая ступень общеобразовательной школы, связана с окружающей ее средой, поэтому все влияния извне проникают прежде всего в нее. Некоторые изменения требуют быстрых реакций на эти влияния, другие – требуют глубокого осмысления и предварительной подготовки в средствах и формах достижения. Образованию как общественной функции необходимо следовать за изменениями в обществе, и при этом влиять на него, на его развитие и изменение.

Формирование личности «новой формации» непосредственно связано с социально-экономическими и научно-техническими изменениями, происходящими в нашей стране, которые, в свою очередь, стимулировали создание новых типов учебных заведений, призванных совершенствовать структуру, формы, методы и средства учебно-воспитательной деятельности конкретных педагогических коллективов.

Анализ научной литературы и педагогической практики показывает, что инновационные процессы, пронизывающие систему общего образования, помогают найти выход из застойного состояния, служат эффективным средством разрешения противоречий,

перехода от констатации существующих проблем к поиску их рационального решения, что делает исследуемую нами проблему актуальной по всем содержательным аспектам начального образования.

Однако, современные инновационные начальной школы, являются достаточно неоднородными и находятся, на переходном этапе своего становления. В целом, они представляют собой многообразие организационно-педагогических, научно-методических подходов, неадаптированных к конкретным учебным программам, методам преподавания, где педагогические условия играют заметную роль в реализации основных содержательных принципов и направлений педагогических инноваций.

Положения известных ученых, рассматривающих общие вопросы инновационной педагогической деятельности раскрыты в исследованиях В.И.Загвязинского, М.В.Кларина, Ю.Н.Кулюткина, Н.Д.Никандрова, М.Н.Поволяевой, В.А.Сластенина, И.Д.Чечель и др.; роль учителя в инновационном процессе, его профессионально-педагогическое становление и повышение профессиональной компетенции. В работах же О.А.Абдуллиной, Н.В.Александрова, Ю.С.Гончарова, В.А.Кан-Калика, Д.Г.Левитеса, Т.В.Мухлаевой, В.Н.Никитенко, И.Т.Огородникова, Т.В.Орловой, О.С.Орлова, В.К.Розова вопросы становления и повышения квалификации являются доминирующими.

Рассматривая данную проблему в преломлении современных процессов, характеризующих функциональные особенности начальной школы, мы исходили из того, что в отечественной педагогике накоплен довольно большой фонд исследований, который создал основу становления педагогической инноватики (А.А.Арланова, Ю.К.Бабанский, А.Н.Бойко, В.И.Гусев, В.И.Загвязинский, В.С.Лазарев, П.И.Третьякова, А.И.Иванов, А.Г.Кармаев, О.А.Кармаева, В.Ф.Кривошеев, А.Г.Каспржак, М.М.Поташник, М.И.Скаткин, Н.М.Чегодаев, Н.Р.Юсуфбекова, Е.А.Ямбург).

Исследования указанных ученых доказали необходимость упорядочения и регулирования инновационного процесса, его качественной апробации, придания ему глубины, системности и эффективности. В связи с этим возникла проблема оптимизации и классификации инновационных преобразований, прежде всего, в начальной общеобразовательной школе

Анализ имеющихся концепций развития инновационных школ свидетельствует о том, что не всегда педагогические коллективы умеют их реализовать и защитить, доказать их обоснованность.

Все явственнее ощущается необходимость консолидации подобных коллективов, создания единого информационного пространства, оформления отдельных педагогических коллективов в целенаправленное общественно-педагогическое движение.

По нашему мнению, развитие инновационных процессов в системе начального образования тормозится такими факторами, как отсутствие научно-педагогического обеспечения инновационных процессов; несовершенство нормативно-правовой базы; неурегулированность отношений между новой школой, государством и обществом; отсутствие общенациональной государственной политики в сфере образования, отсутствие у руководителей и учителей инновационных начальных школ должного умения целеполагания инновационной деятельности; недостаток в квалифицированных педагогических кадрах и так далее.

REFERENCES

1. Закон Республики Узбекистан № ЗРУ-901 «О статусе педагога» от 1 февраля 2024 года.
2. Кармаев А.Г. Организационно-педагогические условия становления и развития образовательных учреждений нового типа: Автореф. дис. ... канд. пед. наук. – М., 1996. – 23 с.
3. Кларин М.В. Инновации в мировой педагогике: обучение на основе исследований, игры и дискуссии: анализ зарубежного опыта. – Рига: НПЦ «Эксперимент», 1995.
4. Кларин М.В. Инновационные модели в зарубежных педагогических поисках. – М.: Педагогика, 1994.
5. Менеджмент в управлении школой / Науч. ред. Т.И.Шамова. – М.: МИП «Магистр», 1995.